

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

DAVRONOVA Aziza

*Maqom xonandaligi kafedrasi
magistranti*

Ilmiy rahbar: MATYOQUBOV Botir

*San'atshunoslik fanlari nomzodi,
professor v.b.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14197561>

AN'ANAVIY XONANDALIK TA'LIMIDA QALANDARLAR TURKUMINI O'RGANISH: AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'zbek milliy musiqa san'ati olamida Qalandar mavzusi bilan bog'liq bo'lgan turkumlar, ashulalar haqida qisqacha fikr-mulohazalar yoritilgan. Mazkur maqolada qalandarlar turkumi an'anaviy va zamonaviy yondashuvlar orqali tahlil qilinadi. Qalandarlar – tarixiy jihatdan sufiylik oqimining bir qismi bo'lib, ular o'ziga xos falsafiy qarashlari, hayot tarzlari va jamiyatda egallagan o'rni bilan ajralib turadi. An'anaviy yondashuvda qalandarlik oqimi tasavvuf ilmi va uning amaliyotlari bilan bog'liq holda ko'rib chiqiladi.

Ularning qadimgi Sharq va Islom dunyosidagi ahamiyati, madaniy va ijtimoiy ta'siri yoritiladi. Zamonaviy yondashuvda esa qalandarlikning hozirgi zamondagi talqini, ularning jamiyatdagi o'rni, yangi davr muammolariga javob bera olish qobiliyati va turli madaniyatlar o'rtasidagi integratsiyasi ko'rib chiqiladi. Maqola qalandarlarning ruhiy-amaliy faoliyatini chuqur tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, an'anaviy va zamonaviy yondashuvlar o'rtasidagi farqlar va o'xshashliklar ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Qalandar, Qalandar turkumlari, maqom, So'fiy, tasavvuf, Shashmaqom, Farg'ona-Toshkent maqom yo'llari. "Qalandar Talqinasi", "Qalandar O'ynovi", "Qalandar Yor-yor", An'anaviy yondashuv, Zamonaviy yondashuv.

ИЗУЧЕНИЕ РОДА КАЛАНДАР В ТРАДИЦИОННОМ ПЕВЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье даны краткие комментарии о категориях и песнях, связанных с темой каландара в мире узбекского национального музыкального искусства. В этой статье серия «Каландар» анализируется с точки зрения традиционных и современных подходов. Каландары исторически являются частью суфийского течения и отличаются уникальными философскими взглядами, образом жизни и ролью в обществе. В традиционном подходе течение каландаризма рассматривается в связи с наукой суфизмом и ее практиками.

Будет подчеркнута их значимость, культурное и социальное влияние на древнем Востоке и в исламском мире. В современном подходе рассматриваются современная интерпретация культурного наследия, его место в обществе, его способность реагировать на проблемы новой эпохи, интеграция между различными культурами. Статья направлена на углубленный анализ духовной и практической деятельности каландаров, а также выявляются различия и сходства между традиционным и современным подходами.

Ключевые слова: Каландар, каландарская серия, статус, суфий, мистика, Шашмаком, статусные дороги Фергана-Ташкент. «Каландарская интерпретация», «Каландарская пьеса», «Каландар ёр-ёр», Традиционный подход, Современный подход.

LEARNING THE KALANDAR RANGE IN TRADITIONAL SINGING EDUCATION: TRADITIONAL AND MODERN APPROACHES

ANNOTATION

This article provides brief comments on the categories and songs related to the topic of qalandas in the world of Uzbek national musical art. In this article, the Qalandars series is analyzed from the perspective of traditional and modern approaches. Qalandars are historically part of the Sufi movement and are distinguished by their unique philosophical views, lifestyle and role in society. In the traditional approach, the qalandars movement is considered in connection with the science of Sufism and its practices.

Their significance, cultural and social influence in the ancient East and the Islamic world will be emphasized. In the modern approach, the modern interpretation of cultural heritage, its place in society, its ability to respond to the problems of the new era, and integration between different cultures are considered. The article aims to provide an in-depth analysis of the spiritual and practical activities of qalandars, and also identifies the differences and similarities between the traditional and modern approaches.

Key words: Kalandar, Kalandar series, status, Sufi, mysticism, Shashmaqom, status roads Fergana-Tashkent. "Kalandar interpretation", "Kalandar play", "Kalandar yor-yor", Traditional approach, Modern approach.

O‘zbek milliy musiqa san’ati o‘zining paydo bo‘lish hamda rivojlanishi jihatidan juda qadim zamonlarga borib taqaladi hamda ushbu rivoj yo‘lda ko‘plab omillar ta’sirini qabul qilgan. Aksariyat olimlarning fikricha O‘zbek mumtoz musiqasining shakllanishida xalq musiqasi asos bo‘lib xizmat qiladi, zero xalq donishmandligi shu qadarrik kuchga egaki, o‘zining ko‘lami o‘laroq tarixiy rivojlanish bosqichlarining ko‘plab sohalariga ta’sir o‘tkazgan. Jumladan, o‘zbek maqom san’ati durdonalarining paydo bo‘lishi hamda shakllanishida ham xalq musiqasi, an’analari hamda o‘ziga xos xususiyatlari muhim rol o‘ynaydi. Ayniqsa O‘rta Osiyo xalqlarining qadimgi madaniyati deyarli butun dunyo tarixida muhim o‘rinlarda bo‘lgan. Bu haqda musiqashunos olim Is’hoq Rajabovning fikrlarni eslab o‘tishimiz joiz. **“Qadimiy madaniyat o‘choqlaridan bo‘lgan O‘rta Osiyoda yashagan xalqlar jahon fani va madaniyati xazinasiga salmoqli hissa qo‘shganlar. Ular musiqa san’ati sohasida ham juda boy qadimiy merosga ega”** [1, B.14].

O‘zbek milliy musiqa san’ati o‘zining boy hamda takomil bo‘lgan janrlari bilan ajralib turadi va bu janrlar o‘zaro bog‘liqlikni tashkil qilishi ham xalqning milliylik an’analari bilan aloqadordir. Masalan maqom san’atining Yalla, Lapar, Katta ashula kabi boshqa janrlar bilan bog‘liqlik jihatlari mavjudligi buning isbotidir. O‘zbek mumtoz musiqa olamida yana bir ibora mavjud. Bu “Qalandar”lardir.

Qalandarlik tasavvufi o‘zbek musiqa madaniyatida chuqur ildiz otgan tushunchalardan biridir. Bu oqimning falsafasi va hayot tarzini aks ettiruvchi qalandarlar turkumi Farg‘ona-Toshkent maqom yo‘llari tarkibida muhim o‘rin tutadi. Qalandarlar turkumi o‘zbek musiqiy madaniyatida chuqur ildiz otgan, tasavvufiy oqim va falsafani o‘zida aks ettiruvchi muhim qismidir.

Qalandarlik tasavvufi IX-X asrlarda rivoj topgan diniy-mistik harakat bo'lib, unga ergashganlar dunyoviy boylik va zohidlikdan voz kechib, ruhiy poklanishni maqsad qilganlar. Qalandarlar o'z hayot tarzini musiqada aks ettirib, ilohiy sevgi va ma'naviy ozodlikni kuylaganlar. O'zbek maqomlarida qalandarlik motivlari orqali ruhiy erkinlik, dunyoviy narsalarga befarqlik, va Xudoga bo'lgan muhabbat ifodalanadi.

Qalandar iborasi quyidagi ma'noni anglatadi. **“tarki dunyo qilgan, go'shanishinlikka berilgan odam, so'fiy; tasavvuf yo'liga kirib, darbadarlik va hayriexson bilan kun kechiruvchi kishi”** [2, B.32].

Qalandarlik IX-X asrlarda shakllangan diniy-falsafiy harakat bo'lib, uning vakillari dunyoviy boyliklardan voz kechgan va ruhiy poklanishni maqsad qilib qo'yganlar. Bu oqimning falsafasi o'zbek maqomlarida qalandarona kuylarda aks etadi. Qalandarlar ko'pincha musiqiy va adabiy ijod orqali o'z fikrlarini tarqatganlar, bu esa o'z navbatida o'zbek maqom an'alariga chuqur ta'sir ko'rsatgan.

O'zbek maqomlaridagi qalandarona motivlar ko'pincha Xudo va ilohiy sevgi mavzusida bo'lib, insonning ichki erkinligi va ruhiy holatini ifodalaydi. Masalan, qalandar maqomlarida tez-tez uchrab turadigan qo'shiq matnlari zohiriy va botiniy ma'nolarga ega bo'lib, unda dunyoviy hayotning cheklanganligi va Xudoga yaqinlashishning muqaddasligi kuylanadi. Bu motivlar musiqiy tuzilmaning ham o'ziga xos bo'lishiga olib keladi, chunki qalandarlik musiqasi oddiy mavzulardan ko'ra, chuqurroq ma'no va falsafiy tasavvurlarga asoslangan.

Farg'ona-Toshkent maqom yo'llari o'zbek musiqa madaniyatida asosiy maqom tizimlaridan biri bo'lib, unda mahalliy ijro an'analari va qoidalari ifodalanadi. Qalandar turkumi ushbu yo'llar tarkibida alohida o'rin tutadi va odatda qisqa sho'ba yoki termalar shaklida ijro etiladi. Qalandar maqomlari tasavvufiy musiqaning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, musiqada o'ziga xos tajribalar va ijro uslublari rivojlanadi.

Farg'ona-Toshkent maqom yo'llari o'zbek musiqa madaniyatida muhim o'rin tutadi va o'ziga xos ijro an'analari bilan ajralib turadi. Ularning shakllanishi mahalliy sharoit va tarixiy jarayonlar bilan bog'liq bo'lib, ular qadimiy turk va fors musiqiy an'analari bilan uyg'unlashgan holda rivojlangan. Bu maqom yo'llarida qalandar maqomlari alohida o'rin egallaydi, chunki ular ruhiy-falsafiy mazmunni musiqiy ifoda qilish uchun mo'ljallangan.

Qalandar maqomlari Farg'ona-Toshkent maqom yo'llarida asosan qisqa sho'ba va termalar shaklida mavjud bo'lib, ular turli mavzularda, jumladan, ilohiy sevgi, ruhiy poklanish, va tasavvufiy hayot tarzi haqida bo'lishi mumkin.

Bular maqomning ichki tuzilmasini boyitib, turli emotsional holatlarni ifodalashga imkon beradi. Qalandar turkumidagi maqomlar ijro an'analari odatda ohanglarning chuqur falsafiy mazmunini yetkazishga yo'naltirilgan bo'lib, sozandalar va xonandalar musiqaning tasavvufiy kuchini tinglovchiga etkazishga intiladilar.

Jumladan Qalandar nomi bilan Shashmaqom tarkibida ham bir ashula qismi bo'lib, u Dugoh maqomining ikkinchi guruh sho'balaridan biridir. Hamda “Qalandari Dugoh” deya nomlanadi. Ushbu ashula xususida Is'hoq Rajabovning quyidagi fikri mavjud. **“...mo'g'ulchalar uchun xos bo'lmagan talqin doira usulida ijro etiladigan “Qalandar” va “Samandar” deb ataladigan ashula yo'llari kiritilgan. Har holda bu nomlar bastakorlarning taxallusi yoki laqabi bo'lsa ehtimol”** [3, B.95].

Qalandar maqomlarining an'anaviy ijrosi musiqaning tasavvufiy-falsafiy mazmunini yetkazishga qaratilgan bo'lib, ular odatda tasavvufiy shoirlar ijodiga asoslanadi. Qalandarona ohanglar, turg'un va past tovushlardan iborat melodiyalar ruhiy poklanish, ichki tinchlik va ilohiy sevgi mavzularini aks ettiradi.

Ushbu maqomlarni ijro etishda sozandalar va xonandalar ma'lum bir ruhiy kayfiyatni yaratishga intiladilar. Ijro texnikasi o'ziga xos bo'lib, unda soz usullari va tovushlarning ohanglanishi tinglovchining ruhiyatiga chuqur ta'sir ko'rsatadi.

An'anaviy ijroda Qalandar turkumi o'ziga xos qoidalar asosida ijro etiladi. Qaysi maqomdan foydalanish va qanday tarzda ijro etish kerakligini belgilovchi an'analar avloddan-avlodga o'tib kelgan. Qalandar maqomlarining sho'ba va termalari, jumladan, "Qalandar Talqinasi", "Qalandar O'ynovi", "Qalandar Yor-yor" kabi nomlanishlari bor bo'lib, ular turli muhitlarda, masalan, sufiy zohidlar to'planishlarida yoki marosimlarda ijro etilgan.

An'anaviy ijroda qalandar maqomlari ruhiy va falsafiy mazmunga ko'p e'tibor qaratiladi. Ushbu maqomlar odatda an'anaviy kuylash uslubida ijro etilib, unda so'zning mazmuni va musiqiy ifodaning uyg'unligi muhim ahamiyatga ega.

Qalandar maqomlarini ijro etishda to'g'ri tovush, maqom qoidalariga rioya qilish va musiqiy holatning o'ziga xos kayfiyatini yaratish muhim.

An'anaviy usulda ijro etiladigan qalandar maqomlarida, masalan, "Qalandar O'ynovi" yoki "Qalandar Talqinasi" kabi turli shakllar mavjud bo'lib, ularning ijrosi davomida sozandalar odatda tanbur, doira va nay kabi an'anaviy cholg'u asboblari ishlatadilar. Bunday ijro davomida musiqiy namuna asta-sekin chuqurlashadi va musiqiy ritm o'zgaradi, shu orqali ruhiy-falsafiy mazmun ko'proq ifodalanadi. Qalandar maqomlarining an'anaviy ijro texnikasi o'ziga xos qoidalar va usullarga ega bo'lib, bu ularning maqom tizimidagi alohida mavqeyini ta'kidlaydi.

Zamonaviy ijroda qalandar maqomlari yangi uslublar va musiqiy shakllar bilan boyitilgan. Ba'zi zamonaviy ijrochilar maqomlarning an'anaviy qoidalaridan chekinib, yangi musiqiy eksperimentlarga qo'l uradilar. Zamonaviy tasavvufiy musiqa va qalandar maqomlari orasida ijro usullari, ohanglar va hatto asboblarning yangilanishi orqali an'anaviy va zamonaviy musiqa uyg'unlashuvi kuzatiladi.

Zamonaviy yondashuvlarning bir qismi maqomlarni elektron musiqa va boshqa zamonaviy asboblardan foydalanish bilan uyg'unlashtirishni o'z ichiga oladi. Bu jarayon an'anaviy musiqani yangi avlodga yetkazish va qalandarlik ruhini saqlab qolish uchun amalga oshirilmoqda. Ayrim bastakorlar va musiqiy guruhlar qalandar maqomlariga asoslangan yangi asarlar yaratib, ularni zamonaviy musiqiy janrlarga moslashtirmoqda.

Zamonaviy ijro usullari qalandar maqomlariga yangi nafas olib kirdi. Bugungi kunda ko'plab ijrochilar va musiqiy guruhlar an'anaviy qoidalar doirasidan chekinib, yangi usullarni tajriba qilmoqdalar. Bu yondashuvlar orasida maqomning elektron musiqa bilan uyg'unlashuvi, zamonaviy asboblardan foydalanishi yoki yangi kompozitsiyalar yaratish kiradi.

Ba'zi ijodkorlar qalandar maqomlariga zamonaviy janrlarni qo'shib, yangi shakllar yaratmoqda. Masalan, maqom va jazz, maqom va rok kabi uyg'unlashtirilgan loyihalar zamonaviy tinglovchilar uchun yangi eshitilayotgan bo'lishi mumkin. Zamonaviy yondashuvlar qalandar maqomlarining tasavvufiy mazmunini zamonaviy musiqiy shakllar orqali ifodalashga harakat qiladi, bu esa ularni yangi avlod uchun yanada qiziqarli qiladi.

Qalandar turkumi o'zbek musiqiy merosining muhim qismi bo'lib, uning an'anaviy shakllarini saqlash va kelajak avlodlarga yetkazish zarur. Buning uchun maqom maktablari va konservatoriyalar an'anaviy ijrochilikni o'rgatish va targ'ib qilishga e'tibor qaratishlari kerak. Qalandar turkumidagi maqomlarni yozib olish, ijrochilarning an'anaviy usullarini qayd etish, va musiqiy tadqiqotlar o'tkazish bu merosni saqlash uchun muhimdir.

Shuningdek, zamonaviy musiqiy ijodda qalandar maqomlariga asoslangan yangi asarlar yaratish va bu maqomlarning zamonaviy talqinlarini targ'ib qilish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Musiqa festivallari va xalqaro musiqiy tadbirlar orqali qalandar maqomlarini tanitish o'zbek madaniy merosining xalqaro miqyosda e'tirof etilishiga hissa qo'shadi.

Qalandar maqomlarining madaniy ahamiyatini saqlab qolish va kelajak avlodlarga yetkazish uchun bir qator chora-tadbirlar zarur. Birinchidan, maqom maktablari va konservatoriyalarda qalandar maqomlarini o'qitish va ularning an'anaviy ijro usullarini saqlash muhim. Shuningdek, qalandar maqomlarini yozib olish, audio va video materiallar shaklida saqlash va ularni ilmiy tadqiq qilish lozim.

Musiqa festivallari, xalqaro konsertlar va boshqa madaniy tadbirlar orqali qalandar maqomlarini ommaga tanitish, ularni kengroq auditoriya bilan tanishtirishga yordam beradi. Zamonaviy musiqiy loyihalar orqali qalandar maqomlariga asoslangan yangi asarlar yaratish va ularni keng jamoatchilikka yetkazish ham bu merosni saqlash va rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi.

Qalandar turkumi Farg‘ona-Toshkent maqom yo‘llarining o‘ziga xos qismi bo‘lib, u tasavvufiy musiqaning chuqur falsafiy mazmunini aks ettiradi. An’anaviy yondashuvlarda musiqaning ruhiy ta’sir kuchi va falsafiy mazmuni asosiy o‘rin tutsa, zamonaviy yondashuvlar musiqaning yangi shakllari va ijro usullarini izlashga qaratilgan. Har ikkala yondashuvning uyg‘unlashuvi qalandar maqomlarining saqlanishi va rivojlanishida muhim o‘rin tutadi.

Qalandar turkumi o‘zbek musiqa madaniyatida alohida o‘rin egallaydi va tasavvufiy musiqaning chuqur falsafiy mazmunini aks ettiradi.

An’anaviy yondashuvlar musiqaning ruhiy ta’sir kuchiga e’tibor qaratadi, zamonaviy yondashuvlar esa yangi shakllar va ijro usullarini izlaydi. Bu maqola orqali qalandar maqomlarining madaniy ahamiyati va kelajakda saqlanishi uchun zarur chora-tadbirlar muhokama qilindi. Yangi ilmiy izlanishlar va ijodiy tajribalar orqali bu boy merosning kelajak avlodlarga yetkazilishiga yordam berilishi lozim.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES

1. Is'hoq Rajabov. Maqomlar. "SAN'AT" nashriyoti. T., 2006
2. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Q harfi. Davlat ilmiy nashriyoti. (elektron versiyasidan foydalanildi).
3. Is'hoq Rajabov. Maqom asoslari. Yangi asr avlodi nashriyoti. T., 2019.
4. F. To'rayev. Buxoro mug'anniylari. (monografiya). T., 2008
5. O. Ibrohimov. Maqom va makon. T., 1996
6. Усубжонова, Шохсанам, and P. Орипова. "УСТОЗЛАР МАКТАБИ. ҚАДИМДА МАВЖУД БЎЛГАН КАСБИЙҲУҚУҚИЙ МУНОСАБАТЛАР." *Oriental Art and Culture* 4.2 (2023): 809-815.
7. Орипова, P. "«МУСИҚА МАДАНИЯТИ» ДАРСЛАРИДА ЎҚУВЧИЛАРНИ АҲЛОҚИЙ ЭСТЕТИК ТАРБИЯЛАШ." *Oriental Art and Culture* 3.1 (2022): 627-632.
8. Орипова, Рано, "ӨЗБЕК ҰЛТТЫҚ КЛАССИКАЛЫҚ МУЗЫКАСЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ МОТИВТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ КОЛОРИТ НАЦИОНАЛЬНЫХ МОТИВОВ В УЗБЕКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ." *К 89 XXI ғасырдағы түркі халықтарының ұлттық орындаушылық өнері: зерттеу* (2022): 199.